

ИЗУЧЕНИЕ ЗАПАСОВ ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА И НАХОЖДЕНИЕ В ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДАХ

¹**Вохидов Б.Р.**

²**Жаюмов О.А.**

¹**DSc, доцент., Навоийский государственный горно-технологический университет**

²**Ассистент, Каршинский инженерно-экономический институт**

www.doi.org/10.5281/zenodo.10485169

Аннотация: В этой работе представлена запасов ванадийсодержащих месторождений узбекистана. В Узбекистане имеются месторождения ванадинита в районах Сиджак, Угамского хребта (Ташкентская область) и Тебинбулакское месторождение.

Ключевые слова: ваадий, компонент, молибден, редких и благородных металлов.

Основной причиной, обусловившей сравнительно невысокий уровень эффективности использования сырьевых ресурсов месторождений, является наличие в извлекаемой горной массе, как правило, нескольких полезных компонентов. Горные же предприятия запрограммированы в подавляющем большинстве на получение только одного или двух видов ценных компонентов в товарную продукцию. Поэтому накапливаются значительные запасы минерального сырья.

В настоящее время на «Алмалыкском ГМК» из всего многообразия редких и благородных металлов, присутствующих в рудах Алмалыкского рудного поля, промышленное значение имеют молибден, индий, осмий, вольфрам, золото, серебро, родий, литий, палладий и платина [1]. Огромные запасы в Республике с цветными и благородными металлами достаточны для реализации новых проектов с комплексными извлечениями драгоценных металлов. Лидирующие компании по производству редких, благородных и радиоактивных элементов являются Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические комбинаты.

В Узбекистане имеются месторождения ванадинита в районах Сиджак, Угамского хребта (Ташкентская область, Узбекистан). Рудопроявление расположено к северу от кишлака Сиджак в приводораздельной части Угамского хребта примерно в 75 км к СВ от Ташкента.

Свинец-ванадий-молибденовое рудопроявление Сиджак открыто геологом М.А. Кимом в 1959 году. Площадь проявления сложена позднекарбонowymi известняками, прорванными дайками кварцевых порфиров, биотитовых и роговообманковых лампрофиров. Вульфенит и сопутствующие ему минералы приурочены к зоне крутопадающего тектонического нарушения невыдержанной мощности, заполненного гидроксилами железа и бурой глиной трения. Вмещающие известняки брекчированы, слабо мраморизованы и пронизаны густой сетью прожилков кальцита. От поверхности до глубины 1,5 м глинка содержит отдельные кристаллы, сростки и друзы вульфенита размером до 5 x 15 см. В значительном количестве там же встречены кристаллы ванадинита размером от 0,1 до 1,5 см, реже встречаются почковидные желваки, сложенные нарастающими последовательно друг на друга церусситом, ванадинитом, деклазитом. Хорошо образованные кристаллы ванадинита и вульфенита найдены также в лесовидных суглинках, перекрывающих минерализованную зону. Размер кристаллов вульфенита на проявлении достигает 3,5-4 см.

Тебинбулакское месторождение является наиболее крупным металлсодержащим рудным объектом на территории Узбекистана ванадия и титана, по вещественному составу и технологическим свойствам аналогичны рудам Качканарского месторождения (Россия). Кроме этого, имеются благоприятные экономические условия Тебинбулака, т.е. открытая разработка, близость железной дороги, магистральных газопроводов, ЛЭП, наличие трудовых ресурсов и т.д. [2].

Таким образом, Республика Узбекистан располагает минеральным и техногенным сырьём, а также технологическими возможностями для организации производства V_2O_5 в промышленных условиях.

Ванадинит представляет собой ванадат свинца. Цвет мелких призматических кристаллов ванадинита желтый до красного, твердость -3, удельный вес 6,66-7,10. Встречается в зонах окисления свинцово-цинковых месторождений. Был найден в небольших количествах в виде рыхлых масс и корок по неокисленному мелкозернистому галениту. Известны месторождения в Родезии, Австралии, Мексике.

Деклуазит – минерал ванадия вишнево-красного цвета кристаллической структуры с плотными волокнами, удельный вес около 6; содержит до 22,7 % V_2O_5 . Встречается со свинцовыми минералами, кварцем и купродеклуазитом, который отличается от деклуазита зеленовато-коричневым цветом и лучистыми волокнами в плотной кристаллической структуре. Содержание ванадия в купродеклуазите 17,41% [3].

References:

1. Черноусов П. И. Ванадий: производство, потребление, структура рынка / П. И. Черноусов, И. Н. Монахов // *Снабженец* – 2005. – № 11 (461). – С. 124-129.
2. Минеральные ресурсы промышленно развитых и развивающихся стран. Справочник Министерства геологии. – М.: – 1973.
3. Петухов О.Ф., Туресебеков А.Х. О причине упорности руд в отношении выщелачивания из них ванадия // *Горный вестник Узбекистана*. – 2012. - №3. – С.41-43.
4. А. С. Хасанов, Г.Ф.Мамараимов, Б.Р.Вохидов Изучение возможности получения пятиоксида ванадия из различного сырья // *Зарафшон воҳасини комплекс инновацион ривожлантириш ютуқлари, муаммолари ва истиқболлари халқаро илмий-амалий анжумани, НДКТУ, 27-28 Октябрь, 2022. Навои, 423-427 б.*
5. Г.Ф.Мамараимов, А.С.Хасанов, Б.Р. Вохидов Извлечения ванадия из техногенных ресурсов// *Universum: технические науки: электронный научный журнал*, 2022. 12(105). С.53-57.
6. Хасанов, А. С., Эшонкулов, У. Х., & Каюмов, О. А. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ИЗ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ СЫРЬЁ И РУДЫ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(4), 291-298.
7. Djurayevich, K. K., Kxudoynazar O'g'li, E. U., Sirozhevich, A. T., & Abdurashidovich, U. A. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And Metallurgical Industries In The Urals. *The American Journal of Engineering and Technology*, 2(09), 102-108.
8. Хасанов, А. С., Хакимов, К. Ж., Шодиев, А. Н., & Эшонкулов, У. Х. (2018). Уран и Золото. *Мухофаза+ Ижтимоийсийосий, илмий-амалий ва бадий журнал*, (01 (157)), 13.

9. Eshonkulov, U. K. O. G. L., Umirzoqov, A. A., Khodjakulov, A. M., & Quziyev, H. J. (2021). DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGICAL SCHEME OF SAMPLE ENRICHMENT TITANIUM-MAGNETIC ORE OF THE TEBINBULAK DEPOSIT. *Scientific progress*, 2(7), 407-413.
10. Каюмов, О. А. У., Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х. У., Боймуродов, Н. А., & Норкулов, Н. М. У. (2021). Изучение химического, гранулометрического, фазового состава золотосодержащих смешанных руд. *Universum: технические науки*, (3-3 (84)), 45-49.
11. Хакимов, К. Ж., Каюмов, О. А. У., Эшонкулов, У. Х. У., & Соатов, Б. Ш. У. (2020). ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ-ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ УЗБЕКИСТАНА В ОЦЕНКЕ ОТВАЛЬНЫХ ХВОСТОВ ФИЛЬТРАЦИИ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ РУД. *Universum: технические науки*, (12-1 (81)), 54-59.
12. Eshonkulov, U. K. O. G. L., Shukurov, A. Y., Kayumov, O. A. O. G. L., & Umirzoqov, A. A. (2021). STUDY OF THE MATERIAL COMPOSITION OF TITANIUM-MAGNETIC ORE OF THE TEBINBULAK DEPOSIT. *Scientific progress*, 2(7), 423-428.

INNOVATIVE
ACADEMY